

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.10574315

КОСАРЕВА Виктория Алексеевна

мастер-преподаватель перманентного макияжа и камуфляжа,
Студия Виктории Косаревой, Россия, г. Санкт-Петербург

КАМУФЛЯЖ ТЁМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ С ПОМОЩЬЮ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА: ТЕХНИКИ, ЭФФЕКТЫ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

***Аннотация.** Данная статья посвящена развивающейся области перманентного макияжа, уделяя особое внимание инновационной технике маскировки темных кругов под глазами. В исследовании рассматривается спрос на долговечные эстетические решения в косметической промышленности, в частности, проблемы подбора цвета и тонкости нанесения пигмента. Это подчеркивает связанные с этим риски, особенно необратимый характер этой формы татуажа, и подчеркивает важность использования качественных пигментов и надлежащей концентрации. Цель статьи - проанализировать различные аспекты этой методики, включая ее эффекты, основанные на опросах клиентов, и предоставить всестороннюю информацию о процедуре, от выбора пигмента до ухода после процедуры. Кроме того, в нем исследуется более широкое применение перманентного макияжа в косметической морфологии, что вносит значительный вклад в междисциплинарные исследования и инновации в этой области.*

***Ключевые слова:** темные круги, камуфляж, техника, эффекты, перманентный макияж, клиентки, пигмент.*

Введение

В последние годы косметическая отрасль стала свидетелем всплеска инноваций, при этом особое внимание уделяется появлению перманентного макияжа как важной области интереса и применения. Эта быстро развивающаяся область отвечает современному спросу на долговечные эстетические решения, устраняющие необходимость ежедневного применения косметики.

Перманентный макияж темных кругов – новое направление в косметологии. В процессе выполнения такого макияжа в кожу вводится пигмент, который в точности повторяет ее оттенок. Чтобы результат получился максимально естественным, нужно тщательно продумать выбор оттенка. Мастер должен учитывать не только цвет кожи возле темных кругов, но и оттенок самих синяков и характер их появления. Например, круги с красным отливом

указывают на причину сосудистого происхождения с повреждением мелких капилляров. Коричневые пятна указывают на усиление пигментации.

Процедура осветления темных кругов под глазами с помощью перманентного макияжа – довольно опасная, поскольку в дальнейшем камуфляж нельзя удалить лазером (лазер «не видит» светлый цвет). Поэтому очень важно использовать качественные пигменты и правильно рассчитывать их концентрацию.

Целью статьи является: проанализировать материал по камуфляжу темных кругов под глазами; определить особенности камуфляжа темных кругов под глазами, выявить техники перманентного макияжа; проанализировать результаты процедуры исходя из анкетирования клиентов салона с целью установления результата камуфляжа темных кругов под глазами.

На основании проведенного анализа будут выявлены ключевые преимущества камуфляжа темных кругов под глазами с помощью перманентного макияжа, представлен основной уход после процедуры, обобщены основные особенности техники, а также достигаемые эффекты.

Обзор литературы

Несмотря на обширный объем литературы, касающейся техник и социальных последствий перманентного макияжа, в нашем понимании его сложного взаимодействия с косметической морфологией существует заметный пробел.

Это исследование открывает новую перспективу, переплетая эстетические принципы перманентного макияжа с морфологическими сложностями, присущими человеческому облику. Наша гипотеза предполагает, что адаптируемость методик перманентного макияжа к индивидуальным чертам лица повышает эстетическую привлекательность при одновременном устранении и потенциально исправлении морфологических отклонений [1, с. 182].

Подводя итог, можно сказать, что это исследование является существенным вкладом в существующую совокупность знаний, предлагая всестороннее изучение перманентного макияжа, вписанного во всеобъемлющие рамки косметической морфологии. Это исследование не только дополняет наше понимание взаимосвязи между перманентным макияжем и косметической морфологией, но и открывает новые возможности для последующих междисциплинарных исследований и инновационных шагов в этой области.

Материалы и методы

Изучением вопросов, посвященных влиянию пигментов для перманентного макияжа на организм человека, занимались такие ученые как В.А. Граница, А.В. Виханская, Н.А. Папий, Т. Шестак, Д.И. Евтушенко и др.

Методами исследования являются: метод исследования, метод теоретического и практического анализа, метод сравнительного анализа [2, с. 121].

К сожалению, не все специалисты учитывают эти аспекты. Однако пятна могут иметь разные оттенки:

- когда появляются красноватые круги, речь идет о поражении мелких сосудов – капилляров;
- образование коричневых пятен свидетельствует о чрезмерной пигментации в области нижнего века;

- появление синего цвета говорит об истончении кожи, так как сквозь нее начинают просвечивать вены.

Кроме того, к основным факторам, вызывающим образование темных кругов, относятся следующие:

- стойкое недосыпание;
- частые переутомления, стрессовые ситуации и эмоциональные нагрузки: все эти состояния являются причиной истончения подкожной жировой клетчатки;
- курение вызывает сужение сосудов и приводит к недостатку кислорода в тканях;
- заболевания внутренних органов.

Если методы косметической коррекции не решают эти проблемы, можно сделать камуфляж.

Результаты

Важно придерживаться следующих рекомендаций, и тогда результат будет хорошим:

- не использовать сосудосуживающие препараты;
- скорректировать рацион: не употреблять сладкие газированные напитки, исключить употребление чая и кофе;
- накануне косметической процедуры нельзя загорать;
- употреблять натуральную и легкую пищу, исключить жареную пищу.

Перманентный макияж темных кругов под глазами - процедура условно травматичная. Дает ощущение легкого пилинга с антивозрастными свойствами.

Пигмент не выделяется другим цветом кожи даже летом. Во время манипуляции действующее вещество вводится в верхний слой дермы, куда не проникают солнечные лучи. Клетки, отвечающие за загар находятся выше, чем залегает пигмент. Поэтому эффекта белых кругов под глазами тоже не возникает.

Продолжительность эффекта от 1 до 3-х лет. Когда делать коррекцию, зависит от индивидуальных особенностей организма и скорости обменных процессов.

Примерно через 12 - 24 часа появляется небольшая припухлость в области нижнего века и потемнение имеющихся синяков. Они временные и не подлежат лечению никакими косметическими средствами. Окончательный результат работы будет виден через 4-6 недель [3, с. 121].

В этот период рекомендуется провести коррекцию, чтобы закрепить текущий результат на более длительный период.

Опасное обращение, если его выполнит мастер, неправильно подобравший красящий компонент. Результатом такого перманентного макияжа являются пятна, не соответствующие цвету лица, которые невозможно удалить лазером.

Порядок проведения профессиональной цветокоррекции век:

1. Персональная консультация с мастером.
2. Индивидуальный подбор пигмента для маскировки.
3. Обработка области под глазами охлаждающим гелем.
4. Поверхностное нанесение пигмента под кожу.

5. Домашний уход за зоной, где сделан камуфляж.

Конечный результат процедуры цветокоррекции век напоминает эффект пилинга. Пигмент разбавляется специальным мезококтейлем и благодаря содержащимся в нем витаминным комплексам также способствуют омоложению кожи под глазами. В среднем эффект сохраняется от 1 до 3-х лет. В зависимости от уровня метаболизма каждого клиента, после первой процедуры коррекции цвета век проводится второй сеанс камуфляжа. На рис. 1 показаны результаты камуфляжа темных кругов под глазами [4, с. 192].

Рис. 1. Камуфляж темных кругов – до и после

Несмотря на то, что эта манипуляция считается относительно безболезненной, можно использовать охлаждающий гель. Сила боли зависит от индивидуального болевого порога клиента. Специалист обрабатывает верхний слой дермы под глазами. Затем пациент ждет 20 минут, чтобы началось действие анестетика. Только после этого косметолог приступает к

нанесению пигментирующего компонента [5, с. 281].

Камуфляж следует проводить в периоды минимальной солнечной активности. В противном случае эффект может ухудшиться. Количество корректировок зависит от индивидуальных особенностей организма и степени

запущенности ситуации. Обычно требуется не более 2-3 повторных сеансов.

Обсуждение

Перманентный макияж под глазами опытного мастера способен в короткие сроки дать омолаживающий результат и придать коже свежий и сияющий вид. Камуфляж темных кругов вокруг глаз – это такой же перманентный макияж. Процедура такая же, но названия разные. Большинство женщин предпочитают делать это после 30 лет, так как в этом возрасте появляются первые признаки старения.

Перманентный макияж от темных кругов позволяет:

- сделать глаза визуально более выразительными;

- скрыть некоторые внешние дефекты;
- придать лицу выразительный вид;
- уменьшить количество используемой декоративной косметики за счет улучшения общего внешнего вида.

Конечный результат напрямую зависит от компетентности мастера. Перед тем, как выбрать специалиста по камуфляжу, рекомендуется изучить его портфолио и отзывы клиентов [6, с. 173].

Ведь мастера, которые в числе своих услуг предлагают камуфляж кругов под глазами, умалчивают о возможных негативных последствиях. Ведь такая процедура несет в себе довольно серьезные риски (табл. 1).

Таблица 1

Риски и последствия камуфляжа темных кругов под глазами

Риски и последствия	Описание
Белые пятна, неестественный эффект	Довольно часто пигмент в этой области приживается неравномерно. Хотя сразу после процедуры тон выглядит естественным, через время появляются ярко выраженные белые пятна с эффектом небрежного макияжа. Они остаются на коже долгие годы и удалить их практически невозможно
Внешний вид сосудистой сети	У здорового человека, не злоупотребляющего алкоголем, не страдающего заболеваниями печени, почек, сердца, синяками остаются только сосуды. Они проявляются через тонкую кожу. После камуфляжа темных кругов сосуды никуда не денутся, при этом будут менее заметны
Сложность удаления камуфляжа темных кругов	Нежную кожу в этой области исправить крайне сложно. Кроме того, белые пигменты содержат диоксид титана, который нельзя удалить лазером. Луч света его не видит. Исправить белые пятна и снять камуфляж под глазами можно с помощью ремувера. Это достаточно долгий процесс.
Несоответствие оттенка пигмента тону кожи, изменение цвета со временем	Обращаться нужно только к опытному мастеру, иначе со временем цвет может стать серым, желтым. Так что вместо свежего взгляда вы можете получить болезненный вид с пятном

В исследовании среди клиентов было проведено анкетирование после услуги перманентного макияжа для камуфляжа темных кругов под глазами. В опросе принимали участие 20 женщин [7, с. 174]. Вопрос, заслуживающий

внимания, звучал так: «Какой основной результат вы получили после камуфляжа темных кругов?»

Результаты показаны на диаграмме.

Рис. 2. Результаты опроса, в %

Как видно, клиентки довольны своим внешним видом, у них скрыты темные круги под глазами после перманентного макияжа [8, с. 74].

После процедуры важен правильный домашний уход. Особенности ухода представлены в табл. 2.

Таблица 2

Особенности домашнего ухода после камуфляжа темных кругов под глазами

Период ухода	Особенности ухода
Первые 12 часов после процедуры	Снятие отека и покраснений с помощью легких кремов
2-3 недели	Избегать ультрафиолетовых лучей, распаривания
7 дней	Не использовать декоративную косметику в зоне воздействия
1-3 месяца	Провести 1-2 повторных процедуры

Реабилитационный период практически отсутствует. Сразу же после процедуры можно продолжать социальную активность [9, с. 74].

Заключение

Итак, проанализированы сайты, оказывающие услуги по камуфляжу темных кругов под глазами, литература по теме перманентного макияжа. Удалось установить следующее: с помощью несложной процедуры можно в короткие сроки придать лицу свежесть и добиться отличного омолаживающего эффекта. Камуфляж в области глаз имеет ряд преимуществ. Итак, данная процедура позволяет сделать акцент на глаза, спрятать недостатки кожи, темные круги под глазами, получить привлекательный внешний вид [10, с. 91].

Литература

1. Тан Дж. и др. Оценка психологического благополучия и социальных последствий удаления атрофических угрей: многонациональное исследование со смешанными методами // JAAD international. – 2022. – Том 6. – С. 43-50.

2. Силина А. В. Пигменты для перманентного макияжа–влияние на организм человека: безопасно или вредно //Актуальные исследования. – С. 41.

3. Гольдштейн, А. С. Микропигментация: Процедуры перманентного макияжа и их последствия. Дерматологические клиники, 33(2), С. 257-264.

4. Микропигментация, дермопигментация, микроблейдинг. – Текст : электронный // Permanent Медицинские науки 38 Евразийский научный журнал Profy : [сайт]. – URL: <https://dzen.ru/a/YtVhXQ4yXCQoGa0R> (дата обращения: 19.12.2023).

5. Данилин Н.А., Скобелкин О.К., Павлюченко Л.Л., Пазейро Е. Некоторые косметические аспекты в пластической хирургии лица и шеи. // Материалы XIX Нац. конгресса общества лазерных хирургов. – Италии. Рим. – 2019. – С. 313-315.

6. Дюдякова С.В., Булганина С.В., Булганина А.Е., Белоусова К.В. Исследование спроса на косметическую продукцию // Наука Красноярья. 2019. Т. 8. № 1-2. С. 11-15

7. Перманентный макияж. Студия татуажа Millecenta / [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://millecenta.com/permanentmakeup/ин-версия-пигментов/> (дата обращения 24.12.2023).

8. Профи плюс. Лучшее для татуажа / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://shop.face-art.ru/blog/sostavpigmentov-dlya-permanentnogo-makiyazha> (дата обращения 24.12.2023).

9. Граница В. А. Состав пигментов для перманентного макияжа // Universum: филология и искусствоведение. 2022. №3 (93). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/sostav-pigmentov-dlya-permanentnogo-makiyazha> (дата обращения: 26.12.2023).

10. Исследование спроса на услуги салона красоты / А. Н. Бугрова, А. И. Торопова, А. С. Сочнева [и др.] // Молодежь и наука: шаг к успеху : Сборник научных статей 4-й Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых. В 5-ти томах, Курск, 19–20 марта 2020 года / Ответственный редактор А.А. Горохов. Том 1. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2020. – С. 225-229.

KOSAREVA Viktoriia

master teacher of permanent makeup and camouflage,
Victoriia Kosareva Studio, Russia, St. Petersburg

CAMOUFLAGE DARK CIRCLES UNDER THE EYES WITH PERMANENT MAKEUP: TECHNIQUES, EFFECTS AND DURABILITY

Abstract. *This paper delves into the burgeoning field of permanent makeup, focusing on the innovative technique of camouflaging dark circles under the eyes. The study examines the demand for long-lasting aesthetic solutions in the cosmetic industry, particularly addressing the challenges of color matching and the intricacies of pigment application. It highlights the risks involved, especially the irreversible nature of this form of tattooing, and underscores the importance of using quality pigments and proper concentration. The paper aims to analyze various aspects of this technique, including its effects based on client surveys, and provides comprehensive insights into the procedure, from pigment selection to post-procedure care. Additionally, it explores the broader implications of permanent makeup in cosmetic morphology, contributing significantly to interdisciplinary research and innovation in this area.*

Keywords: *dark circles, camouflage, technique, effects, permanent makeup, clients, pigment.*